

NOTARIUSLAR FAOLIYATIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Dostonbek Rustamovich Naimov

Buxoro viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada sud-huquq sohasidagi islohotlar, notarius faoliyatini litsenziyalash, notariusni hisobga qo'yish va uni hisobdan chiqarish, notarial tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi islohotlar aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: Notarius, notarial harakatlar, xususiy notariuslar, notarial palatasi.

Annotation: The article reflects reforms in the field of judicial law, licensing of notary activities, registration and deregistration of notaries, measures to fundamentally reform the notary system.

Key words: Notary, notarial acts, private notaries, notary chamber.

Аннотация: В статье отражены реформы в области судебного права, лицензирования нотариальной деятельности, регистрации и снятия с учета нотариусов, меры по коренному реформированию нотариальной системы.

Ключевые слова: Нотариус, нотариальные действия, частные нотариусы, нотариальная палата.

Mamlakatimizda «Inson manfaatlari barcha narsadan ustun» degan ulug'vor g'oya hayotdan mustahkam o'rin egallab, xalqimizning qonunlarga, sud-huquq sohasidagi islohotlarga hurmatini oshirmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019 yil 9 sentyabrda qabul qilingan «O'zbekiston Respublikasida notarial tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmoniga ko'ra, mazkur yil boshidan boshlab bosqichma-bosqich xususiy notariuslar tashkil etish hamda barcha notariuslar shu davrdan tashkil etiladigan O'zbekiston Respublikasining Notarial palatasiga a'zo bo'lishi ham kutilmagan yangiliklardan bo'ldi.

Eng katta yangilik mazkur sohada mol-mulklar bilan bog'liq bitimlarni tasdiqlashda bir qator talablar bekor qilinganidir.

Jumladan, mazkur yilning 1 yanvaridan e'tiboran qurilishi tugallanmagan uy-joylarni sotishda hokimliklarning ruxsati, vasiylikdagi shaxs nomidan turar joyni ijaraga (arendaga) berishda vasiylik va homiylik organining roziligi talab etilmasligining o'zi ortiqcha sarsonlikni bartaraf etdi. Ikkinchi qulaylik bu mazkur farmon bilan 2019 yil 1 oktyabridan buyon yaqin qarindoshlar o'rtasida notarial tasdiqlangan avtoishonchnomaning bekor qilinganidir.

2020 yil 1 yanvardan boshlab korxonani ijaraga, tekin foydalanishga berish, birlamchi bozorda mol-mulknii lizingga berish va garov (ipoteka) shartnomalarini

majburiy notarial tasdiqlash tartibi bekor qilinishi jismoniy va yuridik shaxslar uchun yaratilgan qulayliklardan biri bo’ldi.

Endi sun’iy navbatlarni oldini olishda elektron notarial, xususiy notarial institutlarining ham o’rni beqiyos ekanligini pandemiyaga qarshi kurash karantin davri ham isbotlamoqda.

Respublika hududida notarial tasdiqlangan arizalar, ijara shartnomalari va ishonchnomalar notariusga taqdim etilmasdan turib, ularni noyob raqam orqali tekshirish mumkinligining o’zi ham yangilikdir.

Sarson-sargardonlikning oldini olishda esa, notariusga murojaat etishda elektron navbat olish va hujjatlarni oldindan tayyorlab qo’yish xizmati joriy etilgani ham yutuqdir.

Mana, yurtimizda yana xususiy notariuslar faoliyati yo’lga qo’yildi. Bunda Prezidentimiz tomonidan 2020 yil 14 yanvar kuni «Notariat tizimi tubdan isloh qilinishi munosabati bilan O’zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o’zgartish va qo’shimchalar kiritish to’g’risida»gi Qonun huquqiy asos bo’ldi. Qonun bilan O’zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, «Garov to’g’risida»gi, «Notariat to’g’risida»gi, «Lizing to’g’risida»gi, «Amalga oshirilishi uchun litsenziyalar talab qilinadigan faoliyat turlarining ro’yxati to’g’risida»gi va boshqa qonunlariga o’zgartish va qo’shimchalar kiritildi. Ayniqsa, ular orasida «Notariat to’g’risida»gi Qonunga kiritilgan o’zgartish va qo’shimchalar alohida e’tiborga sazovordir.

Jumladan, O’zbekiston Respublikasida notarial harakatlar qonun hujjatlariga muvofiq davlat notarial idoralari notariuslari bilan bir qatorda xususiy amaliyot bilan shug’ullanuvchi notariuslar tomonidan amalga oshirilishi ham belgilangani fuqarolarimiz uchun qulaylik yaratildi.

Mazkur Qonunga kiritilgan o’zgartirishlarga muvofiq, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, adliya organlarining ishi notarial faoliyati bilan bog’liq bo’lmagan boshqaruv xodimi yoki advokat sifatida kamida uch yil ishlagan shaxslar, agar ularning vakolatlari tugatilgan paytdan e’tiboran besh yil o’tmagan bo’lsa, olti oy muddat stajirovka o’tagan holda soddalashtirilgan tartibda notarius bo’lishi yoki notarius yordamchi va stajyordan tashqari notarial faoliyatni tashkil etish bilan bog’liq boshqa xodimlarga ega bo’lishi mumkinligi hamda notarius bo’lishning eng yuqori yosh chegarasi 65 yosh etib belgilab qo’yilgani ham notarius faoliyatining qonuniy mustahkamlanganligi notariuslar uchun muhim yangiliklardir.

Ayni paytda, fuqarolarimiz uchun xususiy notarial faoliyatni amalga oshirish litsenziyalanadigan faoliyat turi hisoblanadi.

Litsenziya Oliy malaka komissiyasining notariuslik vakolatlarini berish bo’yicha malaka imtihoni yakunlari yuzasidan chiqariladigan qaroriga asosan

Qoraqalpogʻiston Respublikasi Adliya vazirligi, adliya boshqarmalari tomonidan Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi belgilagan tartibda beriladi.

Eng asosiysi, endilikda notariuslar tomonidan quyidagi yangi notarial harakatlar — mediator vazifasini bajarish, dalillarni taʼminlash, mualliflik va turdosh huquq obʼekti taqdim etilgan vaqtni tasdiqlash, elektron hujjatning qogʻoz shaklidagi hujjat bilan bir xil yuridik kuchga ega ekanini tasdiqlash kabi harakatlarining amalga oshirilishi fuqarolar va ayniqsa, iqtisodimizni rivojlantirishda muhim hissa qoʻshayotgan tadbirkorlarimizga qulaylik yaratilgan imkoniyatdir.

Xulosa qilib aytganda, xususiy amaliyot bilan shugʻullanuvchi notariuslar faoliyatining huquqiy asoslari yaratilgani va berilgan imkoniyat mamlakatimiz notarial tizimining yangiligi va oʻziga xos jihatlarini namoyon etmoqda.

Shuningdek, yangi Oʻzbekistonda barcha soha oʻzgarmoqda, yangilanmoqda, shu bilan birga notarial institutini takomillashtirishdagi yangi islohotlar ham xalq manfaatiga xizmat qilayotgani xususiy notariuslarning ham muhimligini tasdiqlamoqda. Darhaqiqat, davlatimiz rahbari taʼkidlaganidek: «oʻzimizni ayamadan oldinga intilsak, albatta, hayotimiz va jamiyatimiz oʻzgaradi».

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasida notariat tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2019-yil 9-sentabrdagi PF-5816-son [Farmoni](#)
2. Oʻzbekiston Respublikasining Qonuni, 14.01.2020 yildagi OʻRQ-602-son
3. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 16.03.2020 yildagi 156-son

